

ЛІДЕРСЬКІ ЯКОСТІ В ЦІЛІСНІЙ СТРУКТУРІ ОСОБИСТОСТІ МЕНЕДЖЕРА

Богомаз П.

Науковий керівник: Хлєбнікова Т.

LEADERSHIP QUALITIES IN THE HOLISTIC STRUCTURE OF A MANAGER'S PERSONALITY

Bohomaz P.

Supervisor: Khliebnikova T.

Сучасна українська освітня парадигма характеризується високою інтенсивністю інтеграційних процесів і реформаційними засадами, які детермінують провідну роль лідерства у професійній діяльності менеджера. Успішність професійної діяльності безпосередньо залежить від рівня фахової компетентності, лідерської активності та мотивації до перманентного самовдосконалення управлінських кадрів.

Основні наукові концепції лідерства включають ситуаційне лідерство (G. Hernez-Broome, R. Hughes, К. Бланшар, В. Врум, Ф. Йеттон та ін.), трансакційне та трансформаційне лідерство (М. Бернс, Дж. Грен, Дж. Г. Юкл та ін.), лідерство-служіння (Р. Грінліф), емоційне лідерство (Р. Бояціс, Д. Гоулман, Е. Маккі та ін.) [2].

На сучасному етапі набуває популярності низка гуманістичних моделей, що акцентують свою увагу на позитивних, цілеспрямованих і відповідальних проявах лідерської поведінки [4], включаючи ціннісну концепцію «стейкхолдерів» (Г. Фейерхольм) та концепцію розподіленого лідерства (Д. Бредфорд, А. Коен).

Ураховуючи, що основний зміст управлінської діяльності становить суб'єкт-суб'єктна взаємодія, спрямована на оптимізацію задоволення освітніх запитів і досягнення суспільних цілей, ключовою інтегрованою характеристикою сучасного педагога є сформована лідерська позиція.

Лідерська позиція визначається як комплексне, відносно стійке та динамічне особистісне утворення, що відображає систему установок, цілей

і цінностей, а також характер потреб і мотивів [1; 3]. Її внутрішня детермінація проявляється в лідерській поведінці й діяльності.

Лідерські якості розглядають як особистісні фактори, що забезпечують ефективну діяльність і сприяють розвитку організації (Д. Креймс, Scouller, М. Вілсон). Вони є першоумовою прояву лідерства [4]. Заслужує на увагу погляд науковців, які зосереджують свою увагу на трирівневій моделі лідерських якостей: індивідуальний рівень (індивідуально-особистісні характеристики (Я-концепція), рівень внутрішньогрупової взаємодії (соціально-психологічні й організаційно-управлінські якості), актуально-лідерський рівень (якості та властивості, якими лідера наділяє група).

Отже, лідерські якості конституюються як різновид соціально-психологічних якостей, що відображають ставлення індивіда до соціального середовища та виявляються в його суспільній поведінці [2].

Ефективність управління розвитком лідерського потенціалу керівників закладів освіти оцінюється за багатовимірною системою критеріїв, що охоплюють рівень сформованості знань, умінь, ціннісних орієнтацій та управлінських навичок. У науковій літературі (Г. Єльнікова, В. Бондар, Т. Десятов, А. Харківська та ін.) визначено когнітивний, мотиваційний, комунікативно-діяльнісний, рефлексивний як ключові критерії оцінювання.

Когнітивно-оцінювальний критерій характеризує рівень знань керівника щодо сутності лідерства, управлінських стилів, сучасних технологій мотивації та командної взаємодії.

Показниками цього рівня можна визначити:

- розуміння концепцій лідерства (ситуаційного, трансформаційного, сервісного тощо);
- знання принципів ефективного управління персоналом;
- обізнаність щодо психологічних аспектів впливу та мотивації педагогів;
- здатність застосовувати теоретичні знання в практичних управлінських ситуаціях.

Мотиваційно-ціннісний критерій відображає ступінь внутрішньої

мотивації керівника до саморозвитку, прагнення впливати на колектив через приклад, натхнення й спільні цінності та характеризується:

- наявністю чітких цілей професійного самовдосконалення;
- орієнтацією на співпрацю, а не адміністративний контроль;
- прагненням створювати умови для самореалізації педагогів;
- позитивним ставленням до інновацій і готовністю брати відповідальність за зміни.

Комунікативно-діяльнісний критерій засвідчує, наскільки ефективно керівник реалізує лідерські якості в процесі взаємодії з педагогічним колективом, учнями, батьками й соціальними партнерами.

Він визначається:

- умінням організовувати колективну діяльність і мотивувати учасників освітнього процесу;
- здатністю до конструктивного розв'язання конфліктів;
- умінням делегувати повноваження й розвивати довіру в команді;
- розвитком корпоративної культури, підтримкою позитивного психологічного клімату.

Рефлексивно-аналітичний критерій визначає здатність керівника до самоаналізу, оцінювання ефективності власного управління та внесення коректив у діяльність.

Оцінити пропонуємо, використавши показники:

- усвідомлення сильних і слабких сторін власного стилю керівництва;
- готовність до самооцінки та прийняття конструктивної критики;
- здатність до рефлексії професійних ситуацій і прийняття виважених управлінських рішень;
- використання інструментів самоаналізу та планування особистісного розвитку.

На основі зазначених критеріїв можна виокремити три рівні розвитку лідерських якостей керівників: високий, середній, низький.

Високий – керівник демонструє системне бачення управлінських

процесів, володіє сучасними лідерськими технологіями, активно розвиває команду, використовує рефлексію для вдосконалення власної діяльності.

Середній – керівник має достатній рівень знань і навичок, однак не завжди вміє ефективно застосовувати їх на практиці; у діяльності переважають ситуативні прояви лідерства.

Низький – керівник орієнтується переважно на адміністративно-контрольний стиль, недостатньо усвідомлює роль лідерства в розвитку колективу, проявляє низьку мотивацію до саморозвитку.

Отже, в умовах сучасних освітніх реформ лідерська позиція керівників закладів освіти є ключовою інтегрованою характеристикою, а її розвиток вимагає застосування багатовимірної системи критеріїв для ефективного управління цим потенціалом. Це забезпечує перехід від адміністративного контролю до ціннісно-орієнтованого та мотиваційного управління.

Список використаних джерел

1. Калашнікова С. А. Освітня парадигма професіоналізації управління на засадах лідерства : монографія. Київ : Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. 380 с.
2. Лідерські якості в професійній діяльності / В. В. Бондаренко та ін. ; за заг. ред. О. Г. Романовського. Харків : НТУ «ХПІ», 2017. 143 с.
3. Нестуля О. О., Нестуля С. І., Карманенко В. В. Основи лідерства. Тренінг лідерських якостей та практичних навичок менеджера : навч. посіб. Київ : Знання, 2013. 287 с.
4. Mango E. Rethinking Leadership Theories. Open Journal of Leadership. 2018. 7. P. 57–88.
5. Watt W. Facilitative social change leadership theory: 10 recommendations toward effective leadership. Journal of Leadership Education. 2009. 8 (2). P. 50–71.